

FERRADA, Maria José. **Kramp**. [S. l.]: Moinhos, 2020. 96 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Um livro em que os protagonistas são nominados por letras. A simplicidade da narrativa é impactante. A história poderia ser banal da filha de um caixeiro-viajante que cresce ao lado do pai nas viagens para comercializar os produtos de serralheria da marca Kramp. E assim, M narra suas experiências, aprendizados e rupturas.

Palavras-chave: Família. Sobrevivência. Cotidiano.

¹ Elaborada para a 47ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2021 – Produção 2020, categoria tradução e adaptação jovem.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.